

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 630 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijrat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijrat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘rsatkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	

SANOAT KORXONALARINI BOZOR SHAROITLARIGA MOSLASHTIRISHGA NAZARIY YONDASHUVLAR

Begmullayev Otabek Irisaliyevich

Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti

ORCID 0000-0001-9137-8313

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga xorij va maxalliy olimlarning nazariy yondashuvlari, moslashuv elementlari va ularning tavsifi, sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishning nazariy modeli, korxonani bozor sharoitlariga moslashtirish bosqichlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: moslashuv, moslashtiruv, moslashuv tezligi, moslashuv shakli, samaradorlik, aktivlar, aktivlar rentabelligi.

Abstract: The article discusses the theoretical approaches of foreign and domestic scientists to the adaptation of industrial enterprises to market conditions, the elements of adaptation and their description, the theoretical model of adaptation of industrial enterprises to market conditions, the stages of adaptation of an enterprise to market conditions.

Key words: adaptation, speed of adaptation, forms of adaptation, efficiency, assets, return on assets.

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические подходы зарубежных и отечественных ученых к адаптации промышленных предприятий к рыночным условиям, элементы адаптации и их описание, теоретическая модель адаптации промышленных предприятий к рыночным условиям, этапы адаптации предприятия к рыночным условиям.

Ключевые слова: адаптация, скорость адаптации, формы адаптации, эффективность, активы, рентабельность активов.

KIRISH

Bozor iqtisodiyotida korxonalar tashqi muhit noaniqligi va beqarorlik sharoitlarida faoliyat yuritadi, bu esa doimiy o'zgarib turadigan bozor kon'yunkturasiga tez javob qaytarish zaruratiga olib keladi. Tovar bozorlarida ro'y berayotgan jarayonlar iqtisodiyot rivojlanishining davriy qonuniyatlari, bir bosqichdan boshqa bosqichga o'tish xususiyatlari bilan izohlanadi.

XX asrning 90-yillari oralig'ida mamlakat iqtisodiyoti chuqur o'zgarishlar davriga qadam qo'ydi. Bozor munosabatlariga o'tish va ijtimoiy-iqtisodiy tizimni isloh qilish davrida har qanday korxonalar uchun tamomila yangicha iqtisodiy sharoitlarda ishlash uchun moliyaviy barqarorlikka erishish eng muhim vazifa sanaladi. O'z navbatida, ushbu shart korxonalar xo'jalik yuritishning bozor sharoitlariga moslashish imkoniga ega bo'lgan hollarda erishiladi.

Ta'kidlash joizki, hozirgi paytda "adaptatsiya (moslashuv)" tushunchasini ta'riflash bo'yicha umumiy bir nuqtai nazar shakllanmagan. Uning evolyusiyasi, ko'nikish, o'qitish va mustaqil o'rganish, tashkil qilish, o'zini-o'zi tashkil qilish va h.k. turdagi namoyon bo'lishlari ham ma'lum. Xorijiy iqtisodiy adabiyotlarda "adaptatsiya" atamasi juda keng tarqalgan. Ko'plab mualliflar "adaptatsiya (lat. adaptatio – moslashish) – iqtisodiy tizim va uning alohida sub'ektlari, xodimlarning o'zgaruvchan tashqi muhit, ishlab chiqarish, mehnat, ayirboshlash, turmush sharoitlariga moslashishi"[1] deb hisoblaydilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Marketologlar nuqtai nazaridan adaptatsiya bu – "firma yoki korxonalar barqaror faoliyat yuritishi va rivojlanishi, mos keluvchi subyektlarning maqsad va manfaatlarini atrofda ijtimoiy-iqtisodiy muhit bilan muvofiqlashtirishni ta'minlaydigan asosiy marketing funksiyalaridan biri. Biroq, bizningcha, adaptatsiya fenomenini faqat marketing funksiyasi sifatida talqin qilish biroz cheklangan bo'lib ko'rinadi. Adaptatsiyani korxonalar bozor raqobati

sharoitlarida faoliyat yuritishga moslashishga imkon beradigan maqsadli yo'naltirilgan ishlab chiqarish, iqtisodiy, moliyaviy va ijtimoiy chora-tadbirlar tizimi sifatida ko'rib chiqish zarur"[2]. Bizning nuqtai nazarimizdan, adaptatsiyani bunday talqin qilish ikki yo'nalishni o'z ichiga olishga imkon beradi:

moslashuv – tashqi muhitni o'rganish, o'z faoliyatini muhit so'rovlariga moslash, faoliyatni iste'molchilar so'rovlari o'zgarishini hisobga olgan holda tartibga solish;

moslashtiruv – korxonalar imidji, chiqarilayotgan mahsulot ijobiy qiyofasini shakllantirish yo'li bilan muhitga ta'sir ko'rsatish.

Biroq, qayd etish joizki, muhim ahamiyatga ega ekanligiga qaramay, aytib o'tilgan nazariy jihatlar, metodologik masalalar bugungi kunda mamlakat iqtisodiyot fanida munosib e'tibor qaratilayotgan obyektlarga aylanmagan. Bu ko'p jihatdan iqtisodiy nazariyaning aytib o'tilgan yo'nalishlari iqtisodiy fikrlar asosiy oqimi bilan to'raligicha mos kelmasligi bilan izohlanadi.

Shu asnoda iqtisodiy fikrlashning asosiy yo'nalishlarida korxonalar bozor sharoitlariga moslashtirish muammosiga asosiy nazariy qarashlarga batafsil to'xtalib o'tish zarur. Eng avvalo, bozor konyunkturasi sharoitlarida korxonalar faoliyati iqtisodiy fikrlashning neoklassik yo'nalishi doirasida batafsil tadqiq etilgan.

"Korxonalar evolyusiyasi tashqi muhit o'zgarishlari bilan bog'liq ekanligiga qaramay, u iqtisodiyotga tashqaridan olib kirilgan hisoblanmaydi. Korxonalar faoliyatida tashqi muhit o'zgarishlarining o'zi iqtisodiyot dinamikasi ichki sabablari bilan bog'lanadi. Bu esa iqtisodiyot tizim sifatida ichki rivojlanish manbalariga ega ekanligini anglatadi. I.Shumpeter va N.D.Kondratev aytib o'tganidek, korxonalar faoliyatining tashqi muhiti, masalan, bozorlar, talab, ta'minotchilar, iste'molchilar, raqobatchilar ko'p jihatdan iqtisodiyotning ichki tarkibiy qismlari hisoblanadi. Ehtiyojlar, fan taraqqiyoti va ixtirochilik faoliyati kabi iqtisodiy sohaga mansub bo'lmagan elementlar o'zgarishi yo'nalishlari va qizg'inligi xo'jalik yuritishning amaliy sharoitlari so'rovlarining funksiyasi hisoblanadi. O'zgarishlar ularni qo'llash uchun zarur bo'lgan iqtisodiy shart-sharoitlar paydo bo'lgan paytlarda ro'y beradi. Shu sababli korxonalar adaptatsiyasi iqtisodiyot evolyusiyasining obyektiv qonunlarga asoslangan jarayoni hisoblanadi"[3].

XX asrda korxonalar evolyusiyasi jarayoni ma'lum bir o'zgarishlarga uchradi. "Ilgari hukmronlik qilgan vaziyatga ko'ra faoliyatning tashqi muhit o'zgarishlari sur'ati korxonalar elementlari va ichki jarayonlarini moslashtirish tezligidan jiddiy farq qilmagan. Tashqi muhitning noaniqlik darajasi asosan amalga oshirish ehtimolini aniqlash imkoni bo'lgan hodisalar to'plami mavjud bo'lgan holat bilan chegaralangan. Bunday sharoitlarda korxonalar o'z tajribasi va yo'lga qo'yilgan xulq-atvor modellaridan foydalanib, tashqi muhit o'zgarishlarini osonlik bilan uddasidan chiqqan. Bu modellar tashqi muhitning kelajakda uchrashi mumkin bo'lgan holatini yetarli darajada aniq hisobga olgan. Shunday qilib, korxonalar tashqi muhit sharoitlariga moslashtirish jarayoni nazariy muammolar vujudga keltirmagan. Iqtisodiy nazariya, neoklassik maktab doirasida bo'lgani holda, korxonalar foyda hajmini maksimalashtirish xususiyatlarini tashqi muhit mavjudligi biroz namunaviy variantlarida – mukammal raqobat bozorlari, monopolistik, oligopolistik va h.k. bozor modellarida tadqiq etgan. Bunday pozitsiya XX asrning dastlabki o'ttiz yilligida vujudga kelgan iqtisodiy fikrlashning yangi yo'nalishlari dastlabki qoidalariga ta'sir ko'rsatgan"[4]. Xususan, iqtisodiy rivojlanish konsepsiyasini ifodalalar ekan, I.Shumpeter iqtisodiyot holatining statik va dinamik jihatlarini ajratib ko'rsatgan. Statika deganda u belgilangan muvozanat holati atrofida iqtisodiyot aylanishini ko'rib chiqishni taklif etgan. Dinamikada esa muvozanat nuqtasining o'zi harakatlanishi qonuniyatlarini, bir muvozanatli holatdan ma'lum bir harakat yo'nalishi bo'yicha boshqa holatga o'tishini ko'rib chiqish nazarda tutilgan. Adaptatsiya jarayonini tavsiflar ekan, Y.Shumpeter bu mahalda ro'y beradigan tashqi muhit o'zgarishlari alohida ko'rib chiqishni talab etadigan bironta muammo vujudga keltirmaydi deb ta'kidlagan. "Iste'molchilar ehtiyojlarini qondirish sohasida o'z-o'zidan ro'y berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar, tabiiy ko'rsatkichlar o'zgarishi xaqida gapirar ekan, u talabning bunday tartibsizligi umuman olganda sezilarli emas va bunday o'zgarishlar maxsus tadqiq etishni talab qiladigan bironta muammo vujudga keltirmaydi deb ta'kidlagan."[3]

"Biroq tez orada korxonalar tashqi muhit o'zgarishlariga moslashtirish muammosi noaniqlik ta'siri va o'zgaruvchanlik darajasi sezilarli ortishi ta'siri ostida yangi jihatlar kasb eta boshladi. Masalan, mahsulotning hayotiylik davri qisqaligi, tovarning nisbatan kichik partiyalarda sotilishi, buyurtmani bajarish vaqtining doimiy qisqarib borishi, bir mahsulotdan boshqa mahsulotga talab o'zgarishini oldindan aytish qiyinligi, iste'molchilar mahsulotning sifat ko'rsatkichlarini yuqori baholashi tovarlar bozori zamonaviy dinamikasining xususiyatlari hisoblanadi. Marketing va menejment doirasida tashqi muhit dinamikasi zamonaviy xususiyatlarini hisobga oladigan tadbirkorlik faoliyati strategiyalarini ishlab chiqishda sezilarli muvaffaqiyatlarga erishilgan. Korxonalar faoliyat yuritishning tashqi sharoitlariga muvofiqlik va ichki jarayonlarni moslashtirish muammosi iqtisodiy nazariyada tan olingan. Bu masalan, "X-samarasizlik" nazariyasida, iqtisodiy nazariyaning evolyutsion yo'nalishida o'z aksini topgan. Korxonalar barqaror faoliyat yuritishining zaruriy sharti sifatida moslashtirish tashkilotlar nazariyasi, neoinstitutsional yo'nalishlar boshlang'ich qoidalari tarkibiga kiradi."[5]

Bu jihatdan iqtisodiy fikrlash asosiy oqimida qabul qilingan firma muvozanati tushunchasi shartli hisoblanadi. U statsionar holatni aks ettirishni davom etadi. Biroq, tashqi muhit o'zgaruvchanligi bilan tavsiflanishi tufayli

tashkilot erishgan statsionar holat vaqtinchalik ko'rinish hisoblanadi. Bir muvozanat holatidan boshqasiga o'tishni harakatlantiruvchi asosiy kuch deb I.Shumpeter adolatli ravishda tadbirkorlarning innovatsion faoliyatini hisoblagan. Uning yondashuvi doirasida muvozanatli holatni tashkil qilish novatorlik talab qilmaydigan, sinovdan o'tgan usullardan foydalangan holda erishilgan. Biroq tashqi muhitning nisbatan barqaror holatidan intensiv o'zgaruvchanlikka va noaniqlikning roli kuchayishiga o'tishdan iborat bo'lgan tashqi muhit tavsifnomalarining tub o'zgarishi yondashuvlar nisbatini ham tubdan o'zgartiradi. Hozirgi paytda muvozanatli holatni mustaqil tashkil qilish va yangi muvozanatli holatga o'tish sharoitlarida tadbirkorlarning xulq-atvor strategiyalari sezilarli darajada yaqinlashmoqda. Moslashtirish faoliyati tashkiliy va texnologik innovatsiyalarsiz mumkin bo'lmay qoladi, yangi muvozanatga o'tish esa o'zgaruvchan tashqi muhitga moslashishni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda muallif tomonidan analiz, sintez, ilmiy abstraksiyalash va kuzatuv usullarida foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shunday qilib, o'tkazilgan nazariy tahlil tizimli, vaziyatli va jarayonli yondashuvlar nuqtai nazaridan moslashtirishning asosiy jihatlarini ajratib ko'rsatish va moslashtirishning asosiy elementlarini taqdim etishga imkon berdi (1-rasm)

Yuqorida aytib o'tilganidek, moslashtirishning asosiy shakllari korxonalarining moslashuvchi va moslashtiruvchi xulq-atvori hisoblanadi. Biroq bu ikki shakl o'rtasidagi nisbat mutanosib emas. Hozirgi paytda ko'plab korxonalarining o'tish davri iqtisodiyoti sharoitlaridagi sa'y-harakatlari asosan moslashuvchan xulq-atvoriga: mahsulot chiqarish xarajatlari darajasi va foyda olish ehtimolini belgilab beradigan ichki ishlab chiqarish omillari tizimini o'rganish; korxonaning ishlab chiqarish salohiyatini aniqlash, xodimlarning malakaviy darajasi va ularning raqobatbardosh mahsulot chiqarish, iste'molchilar so'rovlariga moslashib olgan holda assortiment bilan tez harakatlar amalga oshirish qobiliyatini aniqlashga yo'naltiriladi. Korxonalar faoliyatida moslashtiruvchi yo'nalish uning institutsional usullar bilan bozor muhitiga ta'sir ko'rsatish imkoniyati bilan bog'liq (1-rasm).

1-rasm. Moslashuv elementlari va ularning tavsifi.

Bizning nuqtai nazarimizdan, moslashtirish darajasini quyidagi ko'rsatkichlar yordamida o'lchash mumkin:

- aktivlar rentabelligi;
- ishlab chiqarish-iqtisodiy salohiyatning o'sishi;
- ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlar sifatining yaxshilanishi;
- aylanma vositalar aylanish tezligining ortishi;
- tovar va xizmatlar raqobatbardoshligining o'sishi;
- mahsulot tannaxsining pasayishi;
- aktivlar rentabelligi amaldagi qiymatining hisob-kitob darajasidan og'ishi;

Ko'pchilik korxonalarining bozordagi barqaror pozitsiyalari aksariyat hollarda ularda barqaror va ijobiy dinamikaga ega bo'lgan foyda mavjudligi bilan belgilanadi, moslashuv darajasi yuqori bo'lgan korxonalar foyda o'sishining yuqori va barqaror sur'atiga ega bo'ladi.

Bizning fikrimizcha, xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun iqtisodiy toifa sifatida moslashtirishning ahamiyati faoliyatda maksimal ishlab chiqarish-moliyaviy ko'rsatkichlarga erishishda turli tashkiliy-huquqiy shakldagi korxonalar rivojlanishida barqarorlik uchun zarur bo'lgan vaqt oralig'ini bashorat qilishdan iborat. Bunday vaqt oralig'i moslashtirish vaqt "lag"i deb ataladi. Shunday qilib, korxonalar faoliyatining yuzaga kelgan sharoitlarida moslashuvchanlik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, moslashish davri shunchalik kichik va bajariladigan xizmatlar shunchalik samarali bo'ladi.

"Moslashuv" tushunchasiga qarashlarni bir tizimga keltirishda shuni ta'kidlash joizki, tizimli yondashuvda tashkilotni moslashish mexanizmlarini ishga tushirishga undaydigan har qanday noaniqliklar quyitizimlar o'tasida norasmiy o'zaro aloqalarga erishish natijasida ishga tushiriladi. Tashkilot nazariyasi adaptatsiya deganda tashqi muhitda o'zgarishlarni qabul qilish va tizimning jon saqlashiga ko'maklashadigan aloqalarning qayta yo'naltirilishi tushuniladi.

Moslashtirish jarayoniga tizimli yondashuvni ta'minlash uchun nafaqat moslashtirish jarayoniga ta'rif berish, balki moslashtirish maqsadlarini, uning funksiyalari, amalga oshirish yo'llari va tarkibiy asoslarini aniqlash zarur (2-rasm). Moslashtirish jarayonida institutsional muhitning roli xilma-xildir. Agar tashqi muhitda ro'y berayotgan o'zgarishlar shaklan va mazmunan avvalga o'zgarishlar bilan aynan bir xil bo'lsa, moslashuv jarayoni ko'proq darajada avtomatik xarakter kasb etadi. Agar o'zgarishlar to'plangan tajribalarga mos tushmaydigan noodatiy xarakterga ega bo'lsa, bu holatda moslashuvning diskretsiya xarakteri kuzatiladi, uning asosiga esa standart boshqaruv operatsiyalari, standart investitsiya operatsiyalari va izlanish operatsiyalariga taqsimlanadigan mutaassibliklar – korxonalar xulq-atvorining mos keluvchi stereotiplaridan foydalanish aylanadi.

Institutsional mexanizm korxonaning moslashuvchan rivojlanish tizimida jadallashtirish mezonlaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Institutsional muhitning yo'nalish va vektor sifatida namoyon bo'ladigan salohiyati iqtisodiyotning jadal faoliyat yuritishini belgilab beradi.

Shu sababli korxonalarini moslashtirish sur'atini oshirish uchun institutsional o'zgarishlar salohiyatini maksimal darajada jalb qilish mumkin bo'lgan yo'llarni izlash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi sharoitlarda boshqaruvning yangi ilmiy modeli – uning asosida korxonalarda integratsiya jarayonlari, ularni global axborot tizimlari yordamida strategik ittifoqlarga birlashtirish yotadi moslashuvchan boshqaruvga o'tish ro'y bermoqda (2-rasm).

2-rasm. Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishning nazariy modeli.

Biznesning globallashuvi, strategik ittifoqlarning shakllanishi, axborot tarmoqlari moslashuvchan model asosida uning moslashtirish imkoniyatlari korxonalar strategiyasida ifodalangan faoliyat maqsadli yo'nalishi va tashqi muhitning o'zgarish yo'nalishlari nisbatiga bog'liq ravishda o'zgaradigan moslashuvchan korxonalar tashkil qilishga imkon beradi. Korxonalar resurslarini birlashtirish yaratadigan sinergetik samara murakkab iyerarxik tashkil qilingan shartnomalar tarmog'i sifatida korxonalar tashkil qilishning asosida yotadi.

Shunday qilib, korxonani bozor sharoitlariga moslashtirish bo'yicha chora-tadbirlar majmui asosida moslashuvning asosiy shakllari hamda korxonaning ichki va tashqi muhitiga ta'sir choralari o'z ichiga oladigan moslashuvning asosiy bosqichlarini ajratib ko'rsatish mumkin (3-rasm).

Shunday qilib, moslashuvni tashqi muhit xususiyatlarining kutilmagan o'zgarishlarida moslashuvchanlikni oshirish, faoliyat o'zgarishlari, faoliyat yuritish algoritmlarini almashtirish yo'li bilan korxonaning optimal salohiyatiga erishish va uni saqlash uchun maqsadli yo'naltirilgan va ketma-ketlikdagi (davlat va korxonalar tomonidan) harakatlar yig'indisi sifatida ko'rib chiqish lozim. Bunday ta'rif, bizningcha, moslashuvning mohiyatini yetarli darajada to'liq va har tomonlama ochib beradi.

O'zbekiston iqtisodiyotida yuzaga kelgan vaziyat korxonalarining moslashuv faoliyatini kuchaytirish zaruratiga ishonitiradi (3-rasm).

3-rasm. Korxonani bozor sharoitlariga moslashtirish bosqichlari.

Bunday mexanizm iqtisodiy vazifalarni hal qilishga bozor iqtisodiyoti talablariga mos keladigan va mustaqil xo'jalik yurituvchi sub'ektlar – korxonalar manfaatlarini maksimal darajada aks ettiradigan, ilmiy jihatdan asoslangan texnik va tashkiliy baho berilgan yondashuvlar ishlab chiqishni ko'zda tutadi.

Moslashuvchi mexanizm korxonalar boshqaruv tizimining korxonalar faoliyati serunumligi ularning holatiga bog'liq bo'lgan omillarga maqsadli yo'naltirilgan ta'sirini ta'minlaydigan tarkibiy qismi hisoblanadi.

Bizning fikrimizcha, moslashuvchi mexanizm deganda beqaror muhitda korxonalar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi javobgarlik va motivatsiya tizimi bilan birgalikda tashkiliy-taqsimot va ijtimoiy-psixologik usullar, texnik, texnologik va iqtisodiy vositalar o'zaro bog'liq bo'lgan to'laqonli tizimini tushunish lozim.

Hozirgi paytda, moslashuv fenomenining yuqorida bayon qilingan talqini nuqtai nazaridan ta'kidlash joizki, ko'pchilik mahalliy korxonalarini xo'jalik yuritishning yangicha shariatlariga moslashtirish katta qiyinchiliklar bilan ro'y bermoqda.

Oxirgi yillar amaliyoti korxonalar faoliyatida qator yirik kamchiliklarni ochib berdi. Bu kamchiliklarning asoslari quyidagilar:

- korxonalarining bozor ehtiyojlariga yetarli darajada yo'naltirilmaganligi va rivojlanish strategiyasi yo'qligi;
- mahsulot assortimenti raqobatbardosh emasligi, ishlab chiqarish quvvatlarining ortiqchaligi;
- rahbariyat bozor sharoitlarida muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo'lgan bilim va tajribalarga ega emasligi;

- malakali menejerlar yetishmasligi, boshqaruv tamoyillarining eskirganligi;
- boshqaruv axborot tizimining yo'qligi va b.

Mahalliy korxonalar uchun yangi bo'lgan xo'jalik yuritish tamoyillari va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga o'tish qisqa tarixiy davr ichida amalga oshirilishi lozim. Korxonalarni moslashtirishning barqaror xo'jalik tizimlariga mos keladigan mexanizmlari bozorga o'tish sharoitlarida samarasi past hisoblanadi. Bunday sharoitlarda korxonalarni moslashtirish shakllari tahlili, zarur o'zgarishlar yo'nalishlari va ularning o'zaro aloqalarini ochib berish masalalari alohida ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLARLAR

1. Barqarorlik, moslashuv va o'sish bilan bog'liq bo'lgan korxonalar xulq-atvorining nazariy asoslarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, korxonaning rivojlanish jarayonini ular doirasida korxonaning bozor sharoitlariga ishonchli moslashuvi ta'minlanadigan, muhitning o'zgarishlari ta'sirida almashinadigan muvozanatli holatlar ketma-ketligi sifatida ko'rib chiqish mumkin.

2. Korxonalar moddiy va moliyaviy oqimlari balansini muvozanatli holatning har bir sohasi uchun muhit bilan qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydigan tuzilmaviy cheklovlar, boshqaruv usullari, ichki va tashqi sharoitlar yig'indisi korxonaning maqsadli bozorlari joriy va kelajakdagi sharoitlarini, shuningdek, uning tashkiliy-texnologik imkoniyatlarini to'g'ri aks ettiradigan xarakterli o'sish modelini belgilab beradi. Bunday modellarni mos keluvchi bozor iqtisodiyoti sharoitlarida korxonalar muvaffaqiyatini ta'minlaydigan eng muhim omillarga asoslangan moslashuv vositasi sifatida ko'rib chiqish mumkin.

3. Modellarini amalga oshirish korxonalar tashkiliy va ishlab chiqarish tuzilmalari asosiy tarkibiy qismlarini belgilangan tarzda sozlashni talab qiladi, bir modeldan boshqasiga o'tish esa mavjud salohiyatdan maksimal darajada foydalanishni ta'minlagan va uni eng istiqbolli yo'nalishlarda rivojlantirgan holda minimal xarajatlar bilan amalga oshirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: Инфра-М, 2006.
2. Слепцова Н.С. Модель адаптации промышленного предприятия в рыночной среде // Вестник ОГУ. - 2005. -№8.-С. 104.
3. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, кредита, процента и цикла конъюнктуры), Пер. с нем.- М.: Изд-во «Прогресс», 2002. с. 158.
4. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции.- М.: Экономика, 2006. 256 с.
5. Шаститко А.Г. Новая институциональная экономическая теория. - 3-е изд., перераб. и доп.. М.; ГИМС, 2003 - 591 с; Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. - М.: Инфра-М, 2008. - 797 с.
6. Begmullayev, O. I. (2024). Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirish samaradorligini oshirish (Monografiya). Interpretation and researches, 2(15).
7. Begmullaev, O., & Suyarov, Sh. (2025). Sanoat korxonalarini rivojlantirish strategiyasi, ularni bozor sharoitlariga moslashtirishga e'ndashuv sifatida. Talqin va tadqiqotlar.
8. Begmullayev, O. (2024). O'zbekistonda elektr energiya tizimini ta'minlash muammolari. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (8), 712-726.
9. Begmullayev, O. I., Soatov, F. Y., & Irisaliyev, A. O. (2024). O'zbekistonda issiqlik energetikasi korxonalarini rivojlanishining tashkiliy-iqtisodiy xususiyatlari. Educational Research in Universal Sciences, 3(1), 84-92.
10. Begmullaev, O., Mirsaidova, Sh., Ibragimova, K., & Irisaliyev, A. (2024). Analiz effektivnosti deyatel'nosti predpriyatiy energeticheskoy ot-rasli Uzbekistana. Interpretation and researches, 2(24).
11. Begmullaev, O., & Mirsaitov, N. (2024). "Uzbekkumir" AJ korxonalarida innovatsion faoliyatni amalga oshirishning zamonaviy holati. Interpretation and researches, 2(5 (27)).
12. Irisaliyev, B. O., & Sunnatullaev, M. N. (2024). The Current State of Innovation and Investment Activity at Mining Enterprises of Uzbekistan. Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521), 2(4), 556-560.
13. Otabek, A., & Otabek, B. (2023, January). Alternative energy and its place in ensuring the energy balance of the Republic of Uzbekistan. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2552, No. 1). AIP Publishing.
14. Akhmedov, O., & Begmullaev, O. (2020). The ways ensuring energy balance in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 216, p. 01137). EDP Sciences.
15. Begmullaev, O. I. (2008). Otsenka finansovo-ekonomicheskogo sostoyaniya promyshlennogo predpriyatiya. Voprosy ekonomicheskikh nauk, (5), 25-26.
16. Begmullaev, O., & Suyarov, Sh. (2025). Oso-bennosti osuzheshchivaniye innovatsionno-investitsionnoy aktivnosti predpriyatiy energeticheskoy ot-rasli. Talqin va tadqiqotlar.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>